

ШАХСИЙ ҲАЁТ ДАХЛСИЗЛИГИ ҲУҚУҚИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ГЕНИЗИСИ

Мадиев Фахриддин Хошим ўғли

Тошкент давлат юридик университети

Конституциявий ҳуқуқ кафедраси катта ўқитувчиси

e-mail: fmadiyev92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8324947>

Аннотация. Ушбу тезисда **Шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқининг конституциявий кафолатларини генизиси** назарий таҳлил қилинган. Рақамли технологияларнинг ривожланиши, жамият ҳаётида рақамли технологияларнинг кенг жорий қилиниши фуқароларнинг шахсий ҳаёти дахлсизлигини таъминлаш борасида илмий тадқиқотлар олиб боришни тақозо этмоқда. Шу боис шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқининг тушунчасини концептуал, илмий-методологик жиҳатдан ўрганиш, таҳлил этиш лозим. Ҳар бир шахснинг ўз сифатларига маънавий-ахлоқий баҳо беришга бўлган ҳуқуқини унинг шахсий ҳуқуқи сифатида баҳоласак, субъектив хусусиятга эга ҳисобланади. Шу боис унинг кадр-қиммати ва обрў-эътибори жамиятдаги ижтимоий фикр билан мос келиши ёки мос келмаслиги ҳам мумкин. Муаллиф, “шахсий ҳаёт дахлсизлигини ҳуқуқини ривожланиши”, “шахсий ҳаётга аралашидан ҳимояланиш” “шахсга доир маълумотларнинг халқаро стандартлари” “шаъни ва кадр-қимматига дахлдор маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этмаслик” кабиларга тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: шахсий ҳаёт, шахсий ҳаёт дахлсизлиги, шахсий маълумотлар, шахсий ҳаётга аралашидан ҳимояланиш, шахсий маълумотларнинг дахлсизлиги, шаъни ва кадр-қимматига дахлдор маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этмаслик.

Ҳозирги глобаллашув жараёнида ҳуқуқларнинг эволюцияси жадал кечмоқда. Ҳуқуқнинг ривожланиши хорижий мамлакатларда мавжуд ҳуқуқлар қиёсий таҳлил қилиниб, халқаро ҳуқуқ нормалари ва янги вужудга келган ҳуқуқлар билан қиёсланиб амалга оширилади. Шахсий ҳаёт дахлсизлигига бўлган конституциявий ҳуқуқни ривожланиши масаласини чуқур тарихий таҳлилсиз кўриб чиқиш мумкин эмас. Шу боис, шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқи концепциясининг пайдо бўлиши ва ривожланиши сабабларини ўрганиш, амалдаги ҳуқуқий тартибни таҳлил қилиш, ушбу соҳадаги қонун ҳужжатларни ислоҳ қилиш ва оптималлаштиришга имкон бериши мумкин. Шу билан бирга, бундай ҳуқуқий ҳодисаларни тарихий таҳлил қилиш шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқининг шаклланиши ва ривожланишини қиёсий таҳлилни тадқиқ этишга хизмат қилади.

Шахсий ҳаётни ҳимоя қилишга қаратилган дастлабки ҳуқуқий нормалар Қадимги Римда вужудга келган бўлиб, О.Робинсон ва С.Робинсонларнинг тадқиқотларига кўра, Қадимги Римда бирор шахс бошқа бировнинг шаъни ва кадр қимматини камситувчи тухмат ёки уни шарманда қиладиган сирларини баён қилиб шеър ёзган ва уни айтган бўлса, унга нисбатан ўлим жазоси тайинланган¹.

¹ Robinson O. F., Robinson C. F. The criminal law of ancient Rome. – London : Duckworth, 1995. – С. 32–35.

Ж.Холт, Г.Гарнетт, Ж.Хадсонларнинг қайд этишича, шахсий ҳаёт дахлсизлигининг ривожланишдаги улкан қадам 1215 йилда Англияда қабул қилинган “Эркинликнинг Буюк Хартияси” бўлиб, унда шахсий дахлсизлик инсон ҳуқуқларининг ажралмас қисми сифатида келтириб ўтилади².

Бундан кейинги босқич инсон ҳуқуқларини қонуний тан олиш йўлидаги 1678 йилги “Хабеус Корпус” акти ҳисобланади. Жумладан, шахсий ҳаёт дахлсизлиги, айбсизлик призумцияси каби инсон ҳуқуқлари учун муҳим бўлган ҳуқуқларни ўзида акс эттирган³.

Франция Буюк Британиядан кейинги Европада шахсий ҳаёт дахлсизлик ҳуқуқининг ватани ҳисобланади: энг қадимги даврлардан то ҳозирги кунгача бу мамлакат шахснинг шахсий ҳаётини ҳимоя қилишга эътибор кучайиши билан ажралиб туради. Францияда шахсий ҳаёт дахлсизлигини ҳимоя қилиш тушунчаси XIX асрнинг иккинчи ярмида пайдо бўлган, XIX асрнинг ўрталаридан бошлаб инсон юзини тасвирлаш ҳуқуқи француз ҳуқуқшуносларининг эътиборини торта бошлади. Жумладан, 1858 йилда Францияда суди ўлим жазосига маҳкум қилинган машҳур актирисанинг портретини унинг оила аъзоларининг розилигисиз нашр қилишни тақиқлаган⁴.

Халқаро даражада шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқининг конституциявий асосларига назар солсак, халқаро ҳуқуқ қоидаларига мувофиқ ушбу ҳуқуқнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари яратилганлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Албатта, шахсий ҳаёт дахлсизлик ҳуқуқи бўйича қабул қилинган қонунлар бутун дунёда фарқ қилади. Шахсий маълумотларнинг махфийлигини қонун бўйича ҳимоя қилиш жисмоний шахслар, тижорат ташкилотлари, давлат идоралари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва хавфсизлик хизмати манфаатларидан келиб чиққан ҳолда шакллантирилади.⁵ Шахсий маълумотларни тўплайдиган ва ишлатадиган корпорациялар энди инсонларнинг шахсий дахлсизлиги, оилавий сирларига оид маълумотлари акс этган қонунчиликка эътибор бермасликлари ва уларга риоя этмаслиги ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқара бошлади. Масалага умумий ёндашилганда, шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқини ҳимоя қилиш принциплари деярли бир-биридан фарқ қилмайди, аммо унда қўлланиладиган умумий стандартлар мамлакатларда фарқ қилади.

Хусусан, Европа Иттифоқидаги шахсий ҳаёт дахлсизлик ҳуқуқи қонунлари ва уларни кафолатлаш масалалари АҚШдагига қараганда анча қатъийроқ. Европа Иттифоқининг Маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича умумий регламенти(GDPR) қонунчилик ландшафтини яратди.⁶ Европа иқтисодий ҳудуди учун маълумотлар дахлсизлиги ва унинг хавфсизлигини таъминлаш учун Европа Иттифоқи аъзо давлатлар ўз ички

² Holt J. C., Garnett G., Hudson J. Magna carta. – Cambridge University Press, 2015.

³ Евдокимов В. Б. Конституционное право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных данных в России и зарубежных странах.

⁴ Beverley-Smith, Huw & Ohly, Ansgar & Lucas-Schloetter, Agnes. (2005). Privacy, Property and Personality. Privacy, Property and Personality. 10.1017/CBO9780511495243.

⁵ Hoepman J. H. Privacy design strategies //ICT Systems Security and Privacy Protection: 29th IFIP TC 11 International Conference, SEC 2014, Marrakech, Morocco, June 2-4, 2014. Proceedings 29. – Springer Berlin Heidelberg, 2014. – С. 446-459.

⁶ Kędzior M. GDPR and beyond—a year of changes in the data protection landscape of the European Union //era Forum. – Berlin/Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2019. – Т. 19. – №. 4. – С. 505-509.

қонунларини Маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича умумий регламенти(GDPR) талабларига мослаштириш лозим бўлади. Л.Рустаднинг фикрига кўра, Маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича умумий регламенти(GDPR) дунёдаги шахсий маълумотларни дахлсизлигини таъминлашга қаратилган энг қаттиқ қонун ҳисобланади.⁷

Шахсий ҳаёт дахлсизлик ҳуқуқи сўнгги бир неча йил ичида халқаро инсон ҳуқуқлари контекстида тез-тез муҳокама қилиниб келинадиган ва халқаро одат ҳуқуқи сифатида эътироф этиладиган ҳуқуққа айланди. Ушбу ҳуқуқнинг конституциявий асосларини яратиш ва кафолатларини таъминлаш талаб даражасига кўтарилади. Хусусан, 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 3-моддасида ҳар ким шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга эканлиги ва 12-моддасида: “Ҳеч ким унинг шахсий ҳаётига, оиласига, уй-жойига, ёзишмалар, шаъни ва обрўсига тажовуз қилиш ёки ўзбошимчалик билан аралашishi мумкин эмас. Ҳар бир инсон бундай аралашув ва ҳужумдан ҳимояланиш ҳуқуқига эга”⁸ эга эканлиги белгиланган. Шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқининг халқаро ҳуқуқий кафолатларининг ушбу ҳужжатда белгиланиши конституциявий кафолат таъминлашнинг дастлабки босқичини белгилаб берди. Ушбу ҳужжатни қабул қилган давлатларнинг деярли барчасида шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқи конституциявий нормалар билан кафолатланган.

Шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқи иккинчи жаҳон урушидан сўнг қабул қилинган конституцияларда кенг кўламда мустаҳкамланди.

Ҳозирги вақтда шахсий ҳаётга бўлган конституциявий ҳуқуқлар, телефон суҳбатларининг махфийлигини сақланиши ва уй-жой дахлсизлиги бўлган ҳуқуқлар Европа давлатларининг аксарият конституцияларида ўз аксини топган. Хусусан, 2014 йилдаги Белгия Қироллигининг Конституцияси 22-моддаси⁹, 1949 йилдаги Германия Федератив Республикасининг Конституцияси 10, 13-моддалари¹⁰, 1975 йилдаги Греция Республикаси Конституцияси 9, 19-моддалари¹¹, 1953 йилдаги Дания Қироллиги Конституцияси 72-моддаси¹², 1978 йил 27 декабрдаги Испания Қироллиги Конституциясининг 18-моддаси¹³, 1947 йилдаги Италия Республикаси Конституцияси 14, 15-моддалари¹⁴, 1983 йилдаги Нидерландия Қироллигининг Конституциясида 10, 12, 13-моддаси,¹⁵ 1976 йилдаги Португалия Республикаси Конституциясининг 34-моддаси¹⁶ бунга мисол бўла олади. Роман-герман ҳуқуқий тизими оиласига кирувчи

⁷ Rustad M. L., Koenig T. H. Towards a global data privacy standard // Fla. L. Rev. – 2019. – Т. 71. – С. 365.

⁸ Қаранг: **Universal Declaration of Human Rights**. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> – БМТ нинг расмий веб-саҳифаси.

⁹ Белгия Қироллигининг Конституцияси https://www.constituteproject.org/constitution/Belgium_2014?lang=en

¹⁰ Германия Федератив Республикасининг Конституцияси https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2014?lang=en

¹¹ Греция Республикаси Конституцияси https://www.constituteproject.org/constitution/Greece_2008?lang=en

¹² Дания Қироллиги Конституцияси https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953?lang=en

¹³ Испания Қироллиги Конституцияси https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011?lang=en

¹⁴ Италия Республикаси Конституцияси https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2020?lang=en

¹⁵ Нидерландия Қироллигининг Конституцияси

https://www.constituteproject.org/constitution/Netherlands_2008?lang=en

¹⁶ Португалия Республикаси Конституцияси https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005?lang=en

мамлакатларнинг конституцияларида шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқининг мустақамланиши мавжуд бўлса ҳам, айрим мамлакатлар конституциясида “шахсий ҳаёт дахлсизлиги” доир нормалар мавжуд эмас.

Шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқининг ўзига хос хусусияти уни тўлиқ ва барча ҳолатларда мақбул таърифини ишлаб чиқиш муайян қийинчиликлар келтириб чиқаради. Шу муносабат билан, баъзи олимларнинг фикрича, “шахсий ҳаёт дахлсизлигини” суд жараёнлари орқали тартибга солиш қонундан кўра осонроқдир¹⁷.

Шуни таъкидлашимиз лозимки, суд прецеденти амалиёти Ўзбекистонда ҳуқуқ манбаи эмас. Шунингдек, Ўзбекистон қонунчилик ҳужжатларида “шахсий ҳаёт”, “шахсий сир” ва “оилавий сир” тушунчаларига таърифларнинг йўқлиги шахсий ҳаёт дахлсизлиги институтининг ривожланишига тўлиқ имконият яратиб бермаган.

Чехия Республикаси Конституциясининг инсон ҳуқуқ ва эркинликлари бобининг 7-моддасида “ҳар ким шахсий ва оилавий ҳаётига аралашшдан химояланиш ҳуқуқига эга, қонунда белгиланган тартибда чеклашларга йўл қўйилади”¹⁸.

Хорижий давлатлар конституциялари нормаларини таҳлили шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқини қонун ёки суд қарори асосида чеклашга йўл қўйилади.

Фикримизча, конституцияда шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқи тўғридан-тўғри белгиланган бўлмаса-да ушбу ҳуқуқнинг тан олинмаганлигини англатмайди ва шахс учун салбий оқибатларга олиб келмайди. Англо-саксон ҳуқуқий тизимида шахсий ҳаёт дахлсизлигини ҳуқуқий асослари қонун ҳужжатлари, суд амалиёти ва одат нормаларига кўра белгиланади.¹⁹

Мазкур назарий-ҳуқуқий тадқиқот натижаси ўлароқ, миллий ҳуқуқ тизимида шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқини таъминлашнинг ривожланиш босқичларини қуйидаги хронологик кетма-кетлик жойлаштириш мумкин деган хулосага келдик.

- 1) Қадимги давр (м.а. I минг йиллик ўрталаридан милодий VIII аср бошларига қадар);
- 2) Ўрта асрлар даври (VIII аср бошларидан XX асрнинг бошларига қадар);
- 3) Янги давр (XX асрнинг бошларидан XX асрнинг охирига қадар);
- 4) Замонавий давр (XX асрнинг охиридан 2016 йилгача);
- 5) Энг янги давр (2016 йилдан ва ҳозирга қадар).

Қуйида мазкур даврларнинг ўзига хос хусусиятларини назарий-ҳуқуқий жиҳатдан тадқиқ этиб, тегишли хулосаларни ишлаб чиқиш амалга оширилади.

1. Қадимги давр (м.а. I минг йиллик ўрталаридан милодий VIII аср бошларига қадар):
2. Ўрта асрлар даври (VIII аср бошларидан XX асрнинг бошларига қадар):

Миллий-тарихий давлатчилик асосларимизда 1920 йилга қадар шариат қоидалари амал қилинганилигини инобтага олиб, Қуръон ва сунна²⁰ асосида шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳимоя қилинган.

¹⁷ Warren A. Right to privacy? The protection of personal data in UK public organisations //New Library World. – 2002.

¹⁸ Конституции Чешской Республики от 16 декабря 1992 г.

https://www.constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2013?lang=en

¹⁹ Fakhridin, M. (2023). STAGES OF DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF THE RIGHT TO PRIVACY IN UZBEKISTAN. *World Bulletin of Management and Law*, 19, 67-72.

²⁰ Изоҳ. Шахсий ҳаёт дахлсизлигига оид ҳадислар Қурони каримдан кейинги ислом оламида энг ишончли манбалардан бўлган “Саҳиҳи Бухорий” китобининг биринчи жилди 509 ҳадисда

Ислом ҳуқуқининг асосий ҳуқуқ манбаси ҳисобланадиган Қуръони Каримда шахсий ҳаёт дахлсизлигига оид қоидалар мавжуд. Жумладан, “Нур” сурасининг 27-29-оятларида ҳамда “Хужурот” сурасининг 11-12-оятларида шахсий ҳаёт дахлсизлигига бағишланган қоидалар келтириб ўтилади²¹.

Бундан ташқари, Ислом ҳуқуқининг иккиламчи манбаси бўлган “ҳадис” китобларида бири “Саҳиҳи Бухорий”да: Абдуллоҳ ибн Аббос розияллоҳу анҳудан ривоят қилган ҳадисда Расули акрам соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Ким биродарининг мактубига унинг изнисиз назар солса, худди дўзах оташига назар солгандек бўлади”²², мазмундаги ҳадис келтирилган бўлиб, бунда шахсий ҳаёт дахлсизлигининг бир элементини кузатиш мумкин.

Фикримизча, Ислом ҳуқуқида шахснинг дахлсизлиги ниҳоятда юқори даражада ҳимоя қилинган бўлиб бундан ташқари, бировнинг уйига рухсатсиз кириб бориш у ёқда турсин, рухсатсиз қараш, кўз ташлаш ҳам мумкин эмас. Чунки кўз ташлаган одам ичкарида уй эгаси, унинг аҳли аёлини ҳар хил ҳолатда кўриши, бошқалардан сир тутган нарсаларидан воқиф бўлиб қолиши эҳтимоли мавжудлиги кўрсатиб ўтилади.

Демак мазкур даврда шахсий ҳаёт дахлсизлиги шариат нормалари билан муҳофаза этилганлиги билан хусусиятланади.

3. Янги давр (XX асрнинг бошларидан XX асрнинг охирига қадар);

Мазкур даврда юритимиз худудига социалистик ҳуқуқий тизими кириб келиши оқибатида, диний нормалар позитив ҳуқуқ нормалари билан ўрин алмашиши шахс ҳаёт дахлсизлигида туб бурилиш ясади.

Қонун ҳужжатларида дастлабки шахсий ҳаёт дахлсизлиги миллий қонунчиликда биринчи марта 1937 йил 14 февралда қабул қилинган ЎзССР конституциясида акс этган жумладан, ушбу конституцияда дастлабки фуқароларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисидаги боб пайдо бўлган. Конституцияда шахс дахлсизлиги (126-модда), уй-жой дахлсизлиги ва ёзишмалар дахлсизлиги (127-модда) каби шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар белгиланган²³.

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, 1937 йил 14 февралдаги Конституция 1936 йилдаги Бутун иттифоқ совет республикалари конституцияси²⁴ асосида қабул қилинган. Назарий жиҳатдан бу ўзбек қонунчилигининг жиддий ютуғи бўлса, амалий жиҳатдан бу шунчаки расмиятчилик ҳисобланади.

Фикримизча, дахлсизликка оид нормаларни Совет иттифоқида қабул қилинган ва ЎзССР конституциясида акс этган бўлса-да, давлат ва жамиятни социалистик ташкил этиш тамойилларига риоя қилиш таъсири ушбу ҳуқуқнинг тўлиқ тан олинмаганлиги анлатади. Собиқ иттифоқ даврида шахсий ҳаёт дахлсизлигига бўлган ҳуқуқнинг барча таркибий қисмлари таъминланмаган, жумладан уй-жой ва ёзишмалар сири

<https://hadithcollection.com/sahihbukhari> ва “Саҳиҳи Муслим” китобининг 20 томи 4727 ҳадисидида ушбу ҳақда келтирилган. <https://hadithcollection.com/sahihmuslim>

²¹ *Хужурот сураси, 9-12.* <https://islom.uz/maqola/717>

²² **Sahih Bukhari.** <https://hadithcollection.com/sahihbukhari>

²³ Конституция Узбекской Советской Социалистической Республика 1937 г. <https://shosh.uz/wp-content/uploads/2016/12/Konstitutsiya-Uzbekskoy-SSR-1937-g..pdf>

²⁴ Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1936 г. // Известия Центрального исполнительного комитета. 1936. 16 декабря.

дахлсизлиги таъминланган деб этироф этилган бўлса-да, виждон эркинлиги бошқа дахлсизлик ҳуқуқларини тан олишни рад этилган. Мисол, сифатида шуни кўрсатиш лозимки уй-жой дахлсизлиги таъминланмаган.

1976 йилда Совет Иттифоқининг 1966 йил 19 декабрдаги “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро пактга қўшилиши²⁵ ҳам амалда шахсий ҳаёт дахлсизлигида катта ўзгариш ясамади. Ушбу ҳужжатнинг Ўзбекистон ССРга нисбатан ҳам тақдим қилинганлиги инобатга олсак, унинг Ўзбекистон ССР Конституциясида ҳеч кимнинг шахсий ва оилавий ҳаётига ўзбошимчалик билан ёки ноқонуний равишда аралашинишга йўл қўйилиши мумкин эмаслиги белгиланган аммо, ҳар бир шахснинг шахсий ва оилавий сирларга бўлган ҳуқуқи ёки шаъни ва қадр-қимматига ноқонуний тажовуз қилиш натижасида шахсий ҳаётга аралашиниш ёки ҳужумлардан қонунан ҳимояланиш ҳуқуқига эга бўлмаган.

Шуни таъкидлашимиз керакки, Ўзбекистон ССРда шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқининг ривожланишига 1978 йилги Ўзбекистон ССР Конституциясида шахсий ҳуқуқлар доираси кенгайтириш сабаб бўлди. Совет тарихида биринчи марта асосий норма фуқароларнинг шахсий ҳаёти, ёзишмалар, телефон суҳбатлари ва телеграф хабарлари сири қонун билан ҳимоя қилинишини назарда тутган²⁶.

Бироқ, 1978 йилги Ўзбекистон ССР Конституциянинг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро стандартлар тўлиқ ҳисобга олинмаган, бундан ташқари Конституцияда берилган нормаларнинг амалга ошириш механизми ва ҳуқуқий кафолатлари таъминланмаган.

4. Замонавий давр (XX асрнинг охиридан 2016 йилгача):

1992 йилда шахсий ҳаётнинг дахлсизлигини таъминлайдиган Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинди. Унинг 27-моддасига мувофиқ “Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовузлардан, шахсий ҳаётига аралашинишдан ҳимояланиш ва турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга. Ҳеч ким қонун назарда тутган ҳоллардан ва тартибдан ташқари бировнинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиши ёки уни кўздан кечириши, ёзишмалар ва телефонда сўзлашувлар сирини ошкор қилиши мумкин эмас”²⁷ деб белгилаб қуйилган. Ўзбекистон қонунчилиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини ўрганиш шуни кўрсатадики, Ўзбекистон Конституциясининг ушбу асосий нормаси “шахсий ҳаёт дахлсизлиги”, “шахсий” ва “оилавий” сирлар тушунчаларини бирлаштирадиган ёки аниқроқ таърифлайдиган қонун ҳужжатларининг йўқлиги сабабли тўлиқ таъминланмаган.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганидан кейин шахсий ҳаётни ҳимоя қилиш бўйича нормалар тезда бошқа қонун ҳужжатларида акс этилмаганлиги “шахсий ҳаёти дахлсизлиги”гини ҳимоя қилишга қаратилган қийинчиликларни

²⁵ Ведомости Верховного Совета СССР. – М.: Издание Верховного Совета СССР, 1976. – № 17 (28 апреля). – 293 – 324 с. – [Статьи 291 – 296]. <https://www.naukaprava.ru/catalog/1/127/274/51321>

²⁶ Конституция Республики Узбекистан. Принята 19.04.1978 г. на внеочередной шестой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан девятого созыва. [https://nrm.uz/contentf?doc=391018_konstituciya_\(osnovnoy_zakon\)_respubliki_uzbekistan_\(prinyata_19_04_1978_g_na_vneocherednoy_shestoy_sessii_vs_ruz_devyatogo_sozyva\)](https://nrm.uz/contentf?doc=391018_konstituciya_(osnovnoy_zakon)_respubliki_uzbekistan_(prinyata_19_04_1978_g_na_vneocherednoy_shestoy_sessii_vs_ruz_devyatogo_sozyva))

²⁷ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03/21/671/0093-сон

келтириб чиқарди, шунингдек, ушбу қийинчиликларни келиб чиқиши ҳам субъектив ҳам объектив ҳисобланади.

5. Энг янги давр (2016 йилдан ҳозирги кунга қадар):

2016 йилдан бошлаб, “Ҳаракатлар стратегиясидан тараққиёт стратегияси” йўналиши ҳамда “инсон қадри” умумбашарий ғоялари асосида шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлашнинг ҳам конституциявий, ҳам норматив-ҳуқуқий асосларининг такомиллашуви кузатилди, бу ўз навбатида амалда шахсий ҳаёт дахлсизлигининг кафолаатларини кучайтиришга хизмат қилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 июлдаги “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида” ги Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг 15.04.2022 йилдаги “Киберхавфсизлик тўғрисида” Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 5 октябрдаги 570-сон “Шахсга доир маълумотларга ишлов бериш соҳасидаги айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида” ги қарори кабиларнинг эълон қилиниши ва амалиётга самарали жорий этилиши шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлаш бўйича долзарб ҳуқуқий асослар сифатида қаралади.

2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 31-моддасида шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқи қўйидаги таҳрирда баён этилди “Ҳар бир инсон шахсий ҳаётининг дахлсизлиги, шахсий ва оилавий сирга эга бўлиш, ўз шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга. Ҳар ким ёзишмалари, телефон орқали сўзлашувлари, почта, электрон хабарлари ҳамда бошқа хабарлари сир сақланиши ҳуқуқига эга. Ушбу ҳуқуқнинг чекланишига фақат қонунга мувофиқ ва суднинг қарорига асосан йўл қўйилади. Ҳар ким ўз шахсига доир маълумотларни ҳимоя қилиш, шунингдек нотўғри маълумотларнинг тузатилишини, ўзи тўғрисида қонунга хилоф йўл билан тўпланган ёки ҳуқуқий асосларга эга бўлмайдиган маълумотларнинг йўқ қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга. Ҳар ким уй-жой дахлсизлиги ҳуқуқига эга. Ҳеч ким уй-жойга унда яшовчи шахсларнинг хоҳишига қарши кириши мумкин эмас. Уй-жойга киришга, шунингдек унда олиб қўйишни ва қўздан кечиришни ўтказишга фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ва тартибда йўл қўйилади. Уй-жойда тинтув ўтказишга фақат қонунга мувофиқ ва суднинг қарорига асосан йўл қўйилади”²⁸

Шу ўринда, масаланинг иккинчи жиҳатига тўхталиб ўтиб, шахсий ҳаёт дахлсизлиги (иқтисодий, сиёсий, ташкилий, ҳуқуқий ва жамоатчилик) кафолатларининг ҳуқуқий табиатига мурожаат этиш талаб этилади.

Фикримизча, инсон ва фуқаролар ҳуқуқларининг конституциявий кафолатлари уларнинг ҳуқуқ эркинлик ва бурчларини ҳуқуқ нормалари орқали мустаҳкамлаш, уларни ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти билан таъминлаш, қонунда белгилаб қўйилган умумий шартларнинг ифодаси бўлиб, уларни қонуний амалга ошириш ва жамиятда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш имкониятларини бевосита таъминлайдиган воситалар ҳисобланади. Шахс ҳуқуқ ва эркинликларини конституциявий кафолатлашнинг муайян махсус шакллари ва тузилмалари давлат

²⁸ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонунининг эълон қилинган лойихаси <https://meningkonstitutsiyam.uz/uz.pdf> (10.04.2023й)

хуқуқий мажмуасининг турли қисмлари ва жиҳатларининг ўзаро қўллаб-қувватланиши ва уйғунлиги шароитида ўзининг ҳимоя ролини амалда бажариши мумкин.²⁹

Юқорида олиб борилган назарий-хуқуқий- таҳлиллар асосида шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқининг юридик табиатига қуйидагилар хос деб хулоса қиламиз:

конституциявий кафолатлар шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқини ҳимоя қилишга қўмаклашадиган муайян конституциявий воситалар ва усулларни ўз ичига олиши;
 конституциявий кафолатлар шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқини таъминлашда асосий ҳисобланиши (иқтисодий, сиёсий, ташкилий ва жамоатчилик кафолатлари иккинчи даражали бўлиши);

конституциявий кафолатларда белгиланган қоидалар давлат томонидан шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқини ҳимоя қилиш объекти сифатида мустақкамланишин.

References:

1. Robinson O. F., Robinson C. F. The criminal law of ancient Rome. – London : Duckworth, 1995. – С. 32–35.
2. Holt J. C., Garnett G., Hudson J. Magna carta. – Cambridge University Press, 2015.
3. Евдокимов В. Б. Конституционное право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных данных в России и зарубежных странах.
4. Beverley-Smith, Huw & Ohly, Ansgar & Lucas-Schloetter, Agnes. (2005). Privacy, Property and Personality. Privacy, Property and Personality. 10.1017/CBO9780511495243.
5. Hoepman J. H. Privacy design strategies //ICT Systems Security and Privacy Protection: 29th IFIP TC 11 International Conference, SEC 2014, Marrakech, Morocco, June 2-4, 2014. Proceedings 29. – Springer Berlin Heidelberg, 2014. – С. 446-459.
6. Kędzior M. GDPR and beyond—a year of changes in the data protection landscape of the European Union //era Forum. – Berlin/Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2019. – Т. 19. – №. 4. – С. 505-509.
7. Rustad M. L., Koenig T. H. Towards a global data privacy standard //Fla. L. Rev. – 2019. – Т. 71. – С. 365.
8. Қаранг:**Universal Declaration of Human Rights**. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> – БМТ нинг расмий веб-саҳифаси.
9. Белгия Қироллигининг Конституцияси https://www.constituteproject.org/constitution/Belgium_2014?lang=en
10. Германия Федератив Республикасининг Конституцияси https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2014?lang=en
11. Греция Республикаси Конституцияси https://www.constituteproject.org/constitution/Greece_2008?lang=en
12. Дания Қироллиги Конституцияси https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953?lang=en

²⁹ Hoshim ug'li, M. F. (2023, May). PROSPECTS OF INTRODUCTION OF PRIVACY PROTECTION SYSTEM IN VIRTUAL SPACE. In *E Conference Zone* (pp. 27-31).

13. Испания Қироллиги Конституцияси
https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011?lang=en
14. Италия Республикаси Конституцияси
https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2020?lang=en
15. Нидерландия Қироллигининг Конституцияси
https://www.constituteproject.org/constitution/Netherlands_2008?lang=en
16. Португалия Республикаси Конституцияси
https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005?lang=en
17. Warren A. Right to privacy? The protection of personal data in UK public organisations //New Library World. – 2002.
18. Конституции Чешской Республики от 16 декабря 1992 г.
https://www.constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2013?lang=en
19. Fakhridin, M. (2023). STAGES OF DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF THE RIGHT TO PRIVACY IN UZBEKISTAN. *World Bulletin of Management and Law*, 19, 67-72.
20. Изоҳ, Шахсий ҳаёт дахлсизлигига оид ҳадислар Қурони каримдан кейинги ислом оламида энг ишончли манбалардан бўлган “Саҳиҳи Бухорий” китобининг биринчи жилди 509 ҳадисда <https://hadithcollection.com/sahihbukhari> ва “Саҳиҳи Муслим” китобининг 20 томи 4727 ҳадисда ушбу ҳақда келтирилган.
<https://hadithcollection.com/sahihmuslim>
21. Хужурот сураси, 9-12.<https://islom.uz/maqola/717>
22. **Sahih Bukhari.** <https://hadithcollection.com/sahihbukhari>
23. Конституция Узбекской Советской Социалистической Республика 1937 г.
<https://shosh.uz/wp-content/uploads/2016/12/Konstitutsiya-Uzbekskoy-SSR-1937-g..pdf>
24. Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1936 г. // Известия Центрального исполнительного комитета. 1936. 16 декабря.
25. Ведомости Верховного Совета СССР. – М.: Издание Верховного Совета СССР, 1976. – № 17 (28 апреля). – 293 – 324 с. – [Статьи 291 – 296].
<https://www.naukaprava.ru/catalog/1/127/274/51321>
26. Конституция Республики Узбекистан. Принята 19.04.1978 г.на внеочередной шестой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан девятого созыва.
[https://nrm.uz/contentf?doc=391018_konstituciya_\(osnovnoy_zakon\)_respubliki_uzbekistan_\(prinyata_19_04_1978_g_na_vneocherednoy_shestoy_sessii_vs_ruz_devyatogo_sozyva\)](https://nrm.uz/contentf?doc=391018_konstituciya_(osnovnoy_zakon)_respubliki_uzbekistan_(prinyata_19_04_1978_g_na_vneocherednoy_shestoy_sessii_vs_ruz_devyatogo_sozyva))
27. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03/21/671/0093-сон
28. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонунининг эълон қилинган лойихаси
<https://meningkonstitutsiyam.uz/uz.pdf> (10.04.2023й)
29. Hoshim ug'li, M. F. (2023, May). PROSPECTS OF INTRODUCTION OF PRIVACY PROTECTION SYSTEM IN VIRTUAL SPACE. In *E Conference Zone* (pp. 27-31).